

INFLUENCIAS DE SOFTWARE EDUCATIVO COMO HERRAMIENTA INFORMÁTICA, EN PERFECCIONAMIENTO DEL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DEL IDIOMA INGLÉS.**INFLUENCES OF EDUCATIONAL SOFTWARE AS A COMPUTER TOOL, IN PERFECTING THE PROCESS OF TEACHING ENGLISH LANGUAGE LEARNING.**AUTORES: Cleopatra Johanna Mackencie Álvarez ¹Melba Lilian Triana Palma²Maria Isabel Alcazar Cedeño³Relfa Magdalena Navarrete Ortega⁴Rosa Isabel Navarrete Ortega⁵DIRECCIÓN PARA CORRESPONDENCIA: cmackencie@utb.edu.ec

Fecha de recepción: 12/enero/2019

Fecha de aceptación: 14/marzo/2019

RESUMEN:

En este artículo se develan resultados de una investigación pedagógica orientada a comprobar la influencia de la utilización de los Software educativos como herramienta didáctica, en el desarrollo del proceso de enseñanza – aprendizaje direccionado al perfeccionamiento del idioma inglés en el contexto de la Educación Superior. Para dar cumplimiento al objetivo previsto se utilizaron métodos del nivel empírico y del nivel teórico de la investigación científico, los que se utilizaron como vías para la recopilación y análisis de los resultados obtenidos. Seleccionándose método matemáticos y

¹ Docente en la Universidad Técnica de Babahoyo Ext Quevedo, República del Ecuador. E-mail: cmackencie@utb.edu.ec

² Docente en la Universidad Técnica de Babahoyo Ext Quevedo, República del Ecuador. E-mail: cmackencie@utb.edu.ec, República del Ecuador. E-mail: m triana@utb.edu.ec

³ Docente en la Universidad Técnica de Babahoyo Ext Quevedo, República del Ecuador. E-mail: mary-isabelalcazar@hotmail.com

⁴ Docente en la Universidad Técnica de Babahoyo Ext Quevedo, República del Ecuador. E-mail: rnavarrete@utb.edu.ec

⁵ Docente en la Universidad Técnica de Babahoyo Ext Quevedo, República del Ecuador. E-mail: rosanavarreteortega@yahoo.es

estadísticos con la finalidad de procesar los datos derivados de la aplicación de los métodos y técnicas aplicadas. En el estudio se logró precisar que la correcta aplicación del multimedia objeto de estudios facilita significativamente el aprendizaje del idioma inglés, resultado que avala la hipótesis de trabajo objeto de comprobación. Arribándose a conclusiones que reflejan fehacientemente la incidencia de la aplicación de novedosas tecnologías en el proceso de enseñanza – aprendizaje, pues facilita tanto la actividad orientadora del docente, como la apropiación de los conocimientos canalizados a través del proceso ya mencionado, por lo que favorece el desarrollo cognitivo y meta cognitivo de los estudiantes y consecuentemente el aprendizaje autónomo de la lengua extranjera estudiada.

PALABRAS CLAVE: Software educativo, Herramienta didáctica, Perfeccionamiento. Proceso de enseñanza Aprendizaje.

ABSTRACT

This article unveils the results of a pedagogical research aimed at verifying the influence of the use of educational software as a didactic tool in the development of the teaching process - learning directed towards the improvement of the English language in the context of Higher Education. In order to achieve this goal, methods were used at the empirical and theoretical levels of scientific research, which were used as means for the collection and analysis of the results obtained. Mathematical and statistical methods were selected in order to process the data derived from the application of the applied methods and techniques. The study was able to specify that the correct application of the multimedia object of studies significantly facilitates the learning of the English language, a result that endorses the working hypothesis object of verification. Conclusions were reached that reliably reflect the incidence of the application of new technologies in the teaching-learning process, since it facilitates both the orienting activity of the teacher and the appropriation of the knowledge channelled through the aforementioned process, thus favouring the cognitive development and cognitive goal of the students and consequently the autonomous learning of the foreign language studied.

KEYWORDS: Educational software, Didactic tool, Improvement, Learning teaching process.

INTRODUCCIÓN:

En el trabajo realizado se persiguió precisar cómo los Software educativo, influyen en el proceso de enseñanza – aprendizaje del idioma inglés, por representar una necesidad de la Universidad Técnica de Babahoyo “Extensión Quevedo” institución educativa, donde en sentido general los docentes no han logrado utilizar adecuadamente los

Software educativo existentes, especialmente los especialistas en el idioma tomado como base de la investigación desarrollada.

Es criterio de esta autora que los resultados logrados pueden contribuir a elevar la calidad del proceso de enseñanza aprendizaje programado, así como el rendimiento académico de los educandos, los que se han visto afectados por las falencias que presentan los profesores al respecto.

Sobre la temática tratada en este artículo un número considerable de autores han proporcionado aportes de un alto nivel científico y metodológico, que se ajustan plenamente a la materia objeto de estudio en esta obra científica, entre ellos, los que se citan a continuación.

Lenneberg, 1975 propuso en la década del 60 la hipótesis del período crítico. que aún sigue siendo aceptada, según la cual. “Desde el nacimiento hasta la pubertad existe una mayor disposición y capacidad cerebral para el desarrollo de las habilidades lingüísticas. Pasada la pubertad la capacidad para aprender la lengua sufre una disminución a medida que el cerebro va perdiendo plasticidad” (LENNEBERG., 1975).

Según criterios de Clares LÓPEZ, en artículo publicado en el año 2000 “una televisión o un periódico serían dispositivos multimedia, pero nosotros vamos a restringir este concepto al de multimedia digital: “es la integración en un sistema informático de texto, gráficos, imágenes, vídeo, animaciones, sonido y cualquier otro medio que pueda ser tratado digitalmente” (CLARES LÓPEZ, 2000).

A su vez la autora Fraschesca Ivanova, “en una intervención desarrollada en Guayaquil escribió: Los Software educativos tratados como herramientas informáticas facilitan el proceso de enseñanza aprendizaje del estudiante de diferentes niveles” (Fraschesca, 2016).

Los Software contribuyen a elevar la calidad del proceso de enseñanza aprendizaje, sin embargo, se debe tener en cuenta que dicha aseveración tiene valor cuando son correctamente utilizados, siempre y cuando se tenga en cuenta el nivel de preparación de los docentes y las motivaciones que le proporcione a los educandos.

Asumiendo criterios de Campos, 2012: “La teoría conectivista, propuesta en la presente década por George Siemens, establece como premisa que el conocimiento no sólo reside dentro del ser humano sino también en otras fuentes (como por ejemplo máquinas y dispositivos electrónicos)” (Campos., 2012).

El propio autor antes citado expresa que: “Es necesario nutrir y mantener conexiones para facilitar el aprendizaje continuo; el aprendizaje implica un proceso de conectar nodos o fuentes de información” (Campos., 2012).

“El aprendizaje (definido como conocimiento aplicable) puede residir fuera de nosotros (al interior de una organización o una base de datos), está enfocado en conectar conjuntos de información especializada, y las conexiones que nos permiten aprender más tienen mayor importancia que nuestro estado actual de conocimiento” (SIEMENS, 2004).

“El conectivismo es, en suma, una teoría de aprendizaje para la era digital en la cual interviene la tecnología como un elemento fundamental en el desarrollo cognitivo” (PIERRE, 2001).

El propio Pierre escribió que: (PIERRE, 2001) “Existe una estrecha relación entre esta teoría y el concepto de elearning, o aprendizaje electrónico, en donde se dan ambientes propicios para el aprendizaje de la lengua mediado por los computadores, conocido como Computer Assisted Language Learning (CALL)”.

El presente artículo tiene como objetivo central dar a determinar cómo influyen software educativo como herramienta didáctica, en perfeccionamiento del proceso de enseñanza aprendizaje del idioma inglés en la Universidad Técnica de Babahoyo, “Extensión Quevedo” en tal sentido se elaboró la hipótesis siguiente. Si se utiliza correctamente software educativo como herramienta didáctica, entonces se perfeccionará el proceso de enseñanza aprendizaje del idioma inglés en la Universidad Técnica de Babahoyo “Extensión Quevedo”.

MATERIALES Y MÉTODOS

Con la intención de darle cumplimiento al objetivo de la investigación que sustenta la escritura de este artículo se realizó un estudio transversal, el que tuvo como base la realización de un experimento pedagógico, con el objetivo de precisar cómo influye la utilización de software educativo como herramienta didáctica, en el perfeccionamiento del proceso de enseñanza aprendizaje del idioma inglés en la Extensión Quevedo de la Universidad Técnica de Babahoyo. El estudio se desarrolló entre enero del 2018 septiembre del propio año, en la asignatura inglés. En la investigación se utilizaron computadoras, proyectores y otros materiales, tales como hojas de papel e impresora.

Diseño cuasi experimental de serie cronológica de un solo grupo). Esta variante experimental se caracteriza, a decir de Roberto Hernández Sampiér por

administrársele a un mismo grupo varias pruebas, después se le aplica el tratamiento experimental y finalmente varias pos pruebas. Pudiéndose representar como aparece a continuación:

G (O₁) X (O₂)

Donde:

G = Grupo de estudiantes.

(0₁ a 0₂) Controles administrados antes de aplicada la acción experimental.

(0₃ a 0₄) Controles administrados al aplicarse la acción experimental.

X = Punto de transición.

5. Programación del diseño experimental.

Para el logro de tal finalidad se tuvo en cuenta el nivel de preparación de los docentes para la aplicación de software, así como los niveles de motivación logrados por los educandos.

Las primeras 6 semanas de clases fueron tomadas como control, adoptándose como experimental las siguientes seis semanas.

Para marcar la diferencia entre el primer grupo de semanas y el segundo, antes de comenzar las actividades docentes de las seis semanas finales, el docente fue capacitado por especialistas en la aplicación de software seleccionados por el Municipio de Educación del cantón. Todo el proceso de enseñanza aprendizaje fue dirigido por el mismo profesor y con los mismos estudiantes.

Con el objetivo de concretar la aplicación del cuasi experimento previsto se selección la población y muestra cuya caracterización se expone a continuación.

Caracterización de la población y la muestra escogida						
Población	Muestra	%	Nivel	Experiencia	Graduado en la especialidad	
2	1	50	Tercero	12	SÍ	NO

Tabla 1

La selección del docente se realizó de forma aleatoria.

En total en la investigación se trabajó con 20 estudiantes, 100 % de los integrantes del aula.

El tipo de experimento seleccionado requirió de dos mediciones, la primera al finalizar las primeras seis semanas de clases y la segunda en la semana doce. En las dos mediciones precisamos los indicadores evaluativos que se exponen seguidamente.

- Preparación del docente para enfrentar la aplicación de software como herramienta informática en el perfeccionamiento del idioma inglés.
- Rendimiento académico de los estudiantes.

Métodos del nivel teórico

Análisis y síntesis: con la finalidad de tratar desde el punto de vista teórico los resultados empíricos logrados.

Inductivo deductivo: Mediante el método referido se logró arribar a conclusiones propias, que dieron la posibilidad de fundamentar la investigación, cuyos resultados fueron adoptados como base para la escritura del presente.

Métodos del nivel empíricos.

Método experimental: se logró corroborar la hipótesis de trabajo elaborada, a partir del problema científico asumido.

Observación: mediante su aplicación se precisó apreciar cómo el docente estudiado aplicó antes y después de realizada la acción experimental, dirigida a determinar cómo utiliza el software educativo, en el proceso de perfeccionamiento del idioma inglés.

Como técnica se seleccionó la **entrevista** la que se le aplicó al docente encargado de desarrollar el proceso de enseñanza aprendizaje en las doce semanas que duró la acción experimental programada.

Métodos matemáticos y estadísticos.

- Cálculo porcentual (%)
- Media aritmética. (X)
- Desviación estándar (S)
- Coeficiente de variación (CV)

La evaluación de los resultados se efectuará a partir de criterios fundamentos por Zasioski en el año 1982.

DISCUSIÓN

La aplicación de los métodos y técnicas programadas permitió alcanzar los resultados que de forma resumida se exhiben a continuación.

Resultados alcanzados en el experimento pedagógico programado. Rendimiento académico

HERRAMIENTA INFORMÁTICA, EN PERFECCIONAMIENTO DEL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DEL IDIOMA INGLÉS

Antes		Después		Diferencias	CV	Evaluación		
S	X	S	X	$X_1 - X_2$		P	M	G
0,78810	6,2	0,51639 7	9,5	3,3	22,63			X

Tabla 2

Como se observa en la tabla, antes de la preparación del docente, los estudiantes alcanzaron resultados académicos deficientes, lo que pone de manifiesto una mala preparación de estos para enfrentar la evaluación aplicada.

En el segundo control los resultados académicos de los estudiantes se incrementaron en 3,3, puntos, lo que demuestra la incidencia positiva de la preparación recibidas por los docentes para la aplicación de software educativos en el proceso de enseñanza aprendizaje dirigido a perfeccionar las habilidades de los educandos en el idioma inglés.

Todo lo antes expuestas develan cómo influye el software educativo como herramienta informática, en perfeccionamiento del proceso de enseñanza aprendizaje del idioma inglés en la Universidad Técnica de Babahoyo, "Extensión Quevedo",

La observación se realizó antes y después de la preparación recibida por el docente, es decir su aplicación se concibió en dos fases. En la primera se pudieron apreciar las falencias metodológicas del profesor para la utilización de software educativos, todo lo cual influyó negativamente en el rendimiento académico de los estudiantes que como se señaló anteriormente alcanzó una media de 6,2 puntos.

En la segunda fase las cosas cambiaron significativamente, ya que la diferencia de puntos alcanzados fue de 3,3, lo que demuestra que el nivel de preparación del profesor en la utilización de las TIC, particularizando en el proceso de selección y aplicación de la variante de software objeto de estudios influye directamente en el rendimiento académico de los estudiantes.

La entrevista aplicada al docente estudiado proporcionó datos que avalan los resultados alcanzados en el experimento pedagógico previsto, pues el docente en primera instancia reconoció que le faltaban recursos metodológicos para la correcta selección y utilización de software educativos en el contexto del proceso de enseñanza aprendizaje, siendo importante resaltar que el educador señaló que luego de recibida la preparación se sintió más cómodo para enfrentar el proceso de enseñanza aprendizaje previsto, utilizando como una de sus herramientas metodológicas los software educativos.

Todo lo antes expresado deja la posibilidad de aseverar que el resultado exhibido en este artículo científico se encuentra a tono con los alcanzados en otras investigaciones, que tienen como tema central el uso de software en el proceso de enseñanza aprendizaje, no solo en el contexto universitario, sino en otros niveles de enseñanza.

Es criterio de esta autora que los resultados alcanzados en la investigación que dio origen a la escritura de este artículo científico de tenerse en cuenta por las autoridades pertinentes, puede contribuir a elevar la calidad del proceso de enseñanza aprendizaje en la extensión universitaria estudiada, lo que convierte dicho documento una herramienta de trabajo para todo el claustro de profesores de la institución. Por lo que sus resultados pueden ser aplicados tanto en el proceso de enseñanza del idioma inglés, como en otras asignaturas, por representar resultados básicos los expuestos en el presente, pudiendo además servir de base a proyectos de nuevas investigaciones, donde sea tratada además de la influencia del software, el tratamiento y el control de su aplicación en el contexto del proceso de enseñanza aprendizaje, tanto en el contexto universitario como en otros niveles.

CONCLUSIONES

1. La preparación del docente estudiado en la Extensión Quevedo de la Universidad Técnica de Babahoyo para la utilización de software educativo antes de la acción experimental programada, presentó falencias metodológicas que tendieron a distorsionar la calidad del proceso de enseñanza aprendizaje, siendo esa una de las causas del deficiente rendimiento académico de los educandos objeto de estudios.
2. La correcta selección y consecuente aplicación de software educativos como herramienta didáctica en el proceso de enseñanza aprendizaje desarrollado en el contexto universitario para el perfeccionamiento del idioma inglés, contribuye a elevar el rendimiento académico de los estudiantes, siendo este dato fehacientemente demostrado en mediante el experimento pedagógico programado
3. Los principales resultados alcanzados en la investigación, los que fueron expuestos en este artículo, no se alejan de los publicados por diferentes autores, en otras asignaturas e instituciones universitarias por otros autores.
4. Todo lo cual permite aseverar que los Software educativos como herramientas didácticas para el aprendizaje autónomo de la lengua extranjera y particularmente de acuerdo con la dirección del contenido de este artículo del idioma inglés.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Campos., L. (2012). Conectivismo como teoría de aprendizaje: Conceptos. *Educación y tecnología.*, 111-112.
2. CLARES LÓPEZ, C. L. (2000). *Telemática, enseñanza y ambientes virtuales colaborativos.* . España: Morata.
3. Franchesca, I. (2016). Los Software educativos, una novedosa experiencia. *Los Software educativos, una novedosa experiencia.*, (pág. 12). Guayaquil. Ecuador.
4. LENENEBERG. (1975). *Fundamentos biológicos del lenguaje.* Madrid.: Alianza.
5. PIERRE, L. (2001). *Ciber Culture.*
6. SIEMENS, G. (2004). El conectivismo. *TRILLA*
7. Zasioski V.M. (1982). *Metrología Deportiva.* / V. Zasioski.—Moscú: Ed. Planeta.

